

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 3
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TANIHLI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYIHASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

ISSN: 2181-0990

www.tadqiqot.uz

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК: 618.2; 615.155.194;616-14.002

Расулова Гульнора Таиржонова

ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт акушерства,
гинекологии и перинатологии»
Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан
Душанбе, Таджикистан

Камилова Мархабо Ядгаровна

ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт акушерства,
гинекологии и перинатологии»
Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан
Душанбе, Таджикистан

Саидова Мавзуна Исломудиновна

ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт акушерства,
гинекологии и перинатологии»
Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан
Душанбе, Таджикистан

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ

For citation: Rasulova Gulnora, Saidova Mavzuna, Features of the course of pregnancy and childbirth in women with thrombophilia in combination with disturbance of folate metabolism, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol.4, issue 3, pp 246-251

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8323053>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты проспективного сравнительного анализа течения беременности и родов при нарушениях фолатного обмена и тромбофилии и при отсутствии последних. В двух сравниваемых группах проводилось доплерометрическое исследование кровотока, общеклинические и специфические лабораторные исследования, а также динамическое наблюдение за течением беременности и исходов родов, позволяющих судить об особенностях течения гестации и ее исходов у женщин с тромбофилией и дефицитом фолатов. Оценка течения беременности показала, что у каждой третьей пациентки с тромбофилией и нарушением обмена фолатов имеется угроза прерывания беременности, а у каждой десятой беременность осложняется синдромом задержки внутриутробного плода, а гипертензивные нарушения имеют место в среднем в каждом 20 случае. Также у женщин основной группы превалирует патология околоплодной среды в виде преждевременного созревания плаценты, мало-/многоводия и нарушения кровотока в системе «мать- плацента-плод» при доплерометрическом исследовании, что составляют 23,3% и 42% случаев соответственно.

Данные показатели значительно выше этих осложнений гестации в группе исследования в сравнении с пациентками, у которых не были выявлены тромбофилические и фолат-зависимые отклонения. По анализу родов не выявлено отличий по продолжительности родов и по характеру возникших осложнений родового процесса между сравниваемыми группами. Анализ частоты кесарева сечения выявил, что у женщин основной группы абдоминальное родоразрешение было в 3 раза чаще, чем у женщин группы контроля, что связано в основном с неблагоприятным состоянием внутриутробного плода, аномалии плацентации (предлежание), гипертензивных нарушений у беременных, требующих экстренного родоразрешения. Оценка состояния новорожденных в обеих сравниваемых группах установила более низкие росто-весовые показатели у новорожденных от женщин с тромбофилиями и нарушением обмена фолатов

Ключевые слова: беременность, роды, обмен фолатов, тромбофилия.

Rasulova Gulnora Toirjonovna

State Establishment "Tajik scientific Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Perinatology" Ministry of Health and Social Protection of Population of the Republic of Tajikistan Dushanbe, Tajikistan

Kamilova Marhabo Yadgarovna

State Establishment "Tajik scientific Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Perinatology" Ministry of Health and Social Protection of Population of the Republic of Tajikistan Dushanbe, Tajikistan

Saidova Mavzuna Islomudinovna

State Establishment "Tajik scientific Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Perinatology" Ministry of Health and Social Protection of Population of the Republic of Tajikistan Dushanbe, Tajikistan

FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM

ABSTRACT

The article presents the results of a prospective comparative analysis of the course of pregnancy and childbirth with folate metabolism disorders and thrombophilia and in the absence of the latter. In the two compared groups, a Doppler study of blood flow, general clinical and specific laboratory studies were performed, as well as dynamic monitoring of the course of pregnancy and childbirth outcomes, which makes it possible to judge the characteristics of the course of gestation and its outcomes in women with thrombophilia and folate deficiency.

An assessment of the course of pregnancy showed that every third patient with thrombophilia and impaired folate metabolism has a threat of abortion and every tenth pregnancy is complicated by intrauterine fetal retention syndrome, and hypertensive disorders occur on average in every 20 cases. Also, in women of the main group, pathology of the amniotic medium prevails in the form of premature maturation of the placenta, low/polyhydramnios and impaired blood flow in the "mother-placenta-fetus" system during Doppler examination, which account for 23.3% and 42% of cases, respectively. These rates are significantly higher than these complications of gestation in the study group in comparison with patients who did not have thrombophilic and folate-dependent abnormalities. According to the analysis of childbirth, there were no differences in the duration of labor and the nature of the complications of the birth process between the compared groups. An analysis of the frequency of caesarean section revealed that in women of the main group, abdominal delivery was 3 times more common than in women in the control group, which is mainly due to the unfavorable state of the intrauterine fetus, anomalies of placentation (previa), hypertensive disorders in pregnant women requiring emergency delivery. An assessment of the condition of newborns in both compared groups established lower height and weight indicators in newborns from women with thrombophilia and impaired folate metabolism.

Key words: pregnancy, childbirth, folate metabolism, thrombophilia.

Rasulova Gulnora Toirjonovna

MD "Tojikiston akusherlik, ginekologiya va perinatologiya ilmiy-tadqiqot instituti" Tojikiston Respublikasi sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining Dushanbe, Tojikiston

Kamilova Marhabo Yadgarovna

MD "Tojikiston akusherlik, ginekologiya va perinatologiya ilmiy-tadqiqot instituti" Tojikiston Respublikasi sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining Dushanbe, Tojikiston

Saidova Mavzuna Islomudinovna

MD "Tojikiston akusherlik, ginekologiya va perinatologiya ilmiy-tadqiqot instituti" Tojikiston Respublikasi sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining Dushanbe, Tojikiston

TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA

ANNOTATSIYA

Maqolada folat metabolizmi va trombofiliya buzilishlarida va ikkinchisining yo'qligida homiladorlik va tug'ruqning istiqbolli qiyosiy tahlili natijalari keltirilgan. Taqqoslangan ikkita guruhda qon oqimini dopplerometrik o'rganish, umumiy klinik va o'ziga xos laboratoriya tadqiqotlari o'tkazildi. shuningdek, trombofiliya va folat etishmovchiligi bo'lgan ayollarda homiladorlik kursining xususiyatlari va uning natijalarini baholashga imkon beradigan homiladorlik va tug'ruq natijalarini dinamik kuzatish.

Homiladorlikning borishini baholash shuni ko'rsatdiki, trombofiliya va folat almashinuvi buzilgan har uchinchi bemorda abort qilish xavfi mavjud va har o'ninchi homiladorlikda intrauterin kechikish sindromi bilan murakkablashadi va gipertenziv kasalliklar o'rtacha har 20 holatda sodir bo'ladi. Shuningdek, asosiy guruhdagi ayollarda amniotik muhitning patologiyasi platsentaning erta pishishi, kam/polihidramnioz va dopplerometrik tekshiruvda ona-platsenta - homila tizimidagi qon oqimining buzilishi shaklida ustunlik qiladi, bu mos ravishda 23,3% va 42% ni tashkil qiladi. holatlar. Ushbu ko'rsatkichlar trombofil va folatga bog'liq anormalliklarni aniqlamagan bemorlarga nisbatan tadqiqot guruhidagi homiladorlikning ushbu asoratlaridan ancha yuqori.

Tug'ruq tahliliga ko'ra, taqqoslangan guruhlar o'rtasida tug'ruq davomiyligi va tug'ruq jarayonining asoratlari tabiati bo'yicha farqlar yo'q. Kesariy kesish qayta takrorlanishini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, asosiy guruh ayollarida qorin bo'shlig'i orqali tug'ruq nazorat guruhidagi

ayollarga qaraganda 3 baravar ko'p bo'lgan, bu asosan ona qornidagi homilaning noqulay holati, platsenta anomaliyalari (homilaning joylanishi) bilan bog'liq, shoshilinch tuqruqni talab qiladigan homilador ayollardagi gipertenziv kasalliklar.

Ikkala taqqoslangan guruhdagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning holatini baholash trombofiliya va folat almashinuvi buzilgan ayollarda yangi tug'ilgan chaqaloqlarda o'sish-vazn ko'rsatkichlarining pastligini aniqladi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, tug'ruq, folat almashinuvi, trombofiliya

Введение: Сложность проблемы репродуктивных потерь и ее актуальность годами объясняется полиэтиологичным характером данной патологии. Нормальное прогрессирование беременности, рост и развитие плода зависят от течения гестации и механизмов регуляции в ранних сроках, поэтому сроки до 12 недель, рассматривается, как пусковой механизм развития дальнейшего неблагополучия, поэтому находятся в центре внимания научных обществ во всем мире [3]

В прогнозировании репродуктивных потерь и акушерских осложнений последнее время большое внимание уделяется системе гемостаза, так как она играет важную роль в установлении и поддержании беременности. На сегодняшний день выделены факторы, обуславливающие потери беременности на фоне имеющихся либо возникающих нарушений свертывающей системы крови. Исследования последних лет показали, что одной из основных причин потерь беременности являются врожденные либо приобретенные тромбофилии и они занимают более 50% в структуре причин репродуктивных потерь [5,10]. Понимание последних весьма важно в практике акушеров гинекологов для правильного введения беременных и рожениц из группы риска тромботических осложнений. Еще в XIX веке Р. Вихров определил триаду факторов риска развития тромбоза: гиперкоагуляция, нарушение кровотока, повреждение сосуда. Однако у женщин репродуктивного возраста еще одним дополнительным фактором риска развития тромботических осложнений является беременность и роды. Развитие плацентарного кровообращения обеспечивается структурными изменениями в спиральных артериях и обусловленной беременностью состоянием гиперкоагуляции, за счет увеличения прокоагулянтных факторов, снижение антикоагулянтных факторов и фибринолиза [11].

При наличии тромбофилии физиологическая гиперкоагуляция может усугубляться. Ряд авторов предполагают, что наличие любого тромбофильного состояния может вызвать венозный или артериальный тромбоз, который приводит к недостаточности микроциркуляции в плодово-плацентарном комплексе [12].

При генетических дефектах свертывающей системы нарушаются процессы имплантации, инвазия трофобласта и нормального функционирования плаценты, что приводит в итоге к более высокой частоте определенных акушерских осложнений, таких как потеря плода, тяжелая преэклампсия, замершая беременность, самопроизвольный выкидыш, синдром задержки внутриутробного состояния плода [1, 6].

Тяжелая преэклампсия и невынашивание в свою очередь являются неблагоприятным фоном для развития других опасных для жизни матери и плода акушерских осложнений, таких как отслойка нормально расположенной плаценты, массивные кровотечения, тромбозы и тромбоэмболии. Об этом свидетельствуют ряд исследований указывающих на то, что мутации генов системы гемостаза могут быть связаны с примерно двукратным риском выкидыша, преэклампсии и 4-8-кратным риском отслойки плаценты [4]. Систематический обзор 36 исследований опубликованный за 2017 год показал, что существует связь между наследственными тромбофилиями и потерями беременности, а также подтвердил повышения риска венозных тромбозов у беременных с тромбофилией высокого риска [9]

Ситуация усугубляется и тем, что тромбофилии, часто клинически проявляются на фоне других изменений функций организма, в частности, нарушений обмена фолатов. Доказано, что при сочетании тромбофилии с дефицитом фолатов увеличивается риск развития осложненной беременности, в том числе и повторные выкидыши [2]. Гипергомостестеинемия обусловленная генетическим полиморфизмом генов фолатного цикла способствует развитию гиперкоагуляции и усилению

тромбообразования. Это, в свою очередь, способствует в дальнейшем развитию плацентарной недостаточности и осложненному течению беременности [7,8]

Изучение патогенеза множественных акушерских осложнений с точки зрения их профилактики играет большую роль в снижении материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.

Цель исследования: провести анализ течения беременности и родов у женщин с тромбофилией и нарушением обмена фолатов.

Материал и методы исследования: В проспективном исследовании участвовали 90 беременных женщин поступившие в отделение патологии беременных №2 НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии Таджикистана: 60 пациенток, с имевшим в анамнезе 3 и более самопроизвольных прерываний беременности с подтвержденным генезом потерь беременности - нарушение обмена фолатов и тромбофилии (основная группа), и 30 женщин без нарушений фертильности, с одним и более неосложненными срочными родами (контрольная группа).

Возраст женщин в исследуемых группах варьировал от 20 до 41 года. Средний возраст по группам составил: 26.1 ± 1.2 лет в основной и 25.7 ± 1.9 лет в контрольной группе (p>0,05). В целом, группы были соизмеримы по возрастным категориям

Особенности репродуктивного анамнеза в основной группе были следующие: общая количество беременностей в анамнезе было 184, только 15 % из них завершились деторождением здоровым живым новорожденным в срок. Остальные беременности в анамнезе у женщин данной группы - это замершая беременность - 59 (32%) случаев, самопроизвольные выкидыши - 43 (23%), из них 35 случаев были самопроизвольные ранние выкидыши, которые составили 81% от всех выкидышей, антенатальная гибель плода - 12% (23), преждевременные роды - 24(13%).

Критерии исключения из исследования

- беременные женщины с подтвержденным иным генезом невынашивания (гормональным, эндокринным, инфекционным и тд);

-беременные женщины с наличием тяжелых экстрагенитальных заболеваний.

Изучение течения беременности и родов было основано на результатах клинико-лабораторных исследований, использования результатов клинического, биохимического анализа крови, специфических анализов крови на выявление нарушений обмена фолатов и наличия факторов нарушения в виде приобретенных либо наследственных тромбофилий, анализа мочи, ЭКГ, консультации смежных специалистов при необходимости (нефролог, эндокринолог, терапевт, гематолог). Ультразвуковая фетометрия и доплерометрия проведена также всем беременным и кратность данных исследований зависела от срока гестации, необходимости проведения контрольных исследований после коррекции выявленных нарушений.

Наблюдение за течением беременности носило динамический характер и осуществлялось как при нахождении больных на стационарном лечении, так и при последующих визитах пациенток для контрольных осмотров. Для этого каждой беременной заводилась карта наблюдения, куда вносились все результаты обследований при каждом визите, рекомендации и терапия. В последующем также фиксировались исходы беременности и родов в данной карте, все данные относительно матери и новорожденного.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы Statistica 10,0 (StatSoft, США). Для количественных величин вычисляли их среднее значение и стандартную ошибку. Качественные показатели представлены в виде абсолютных значений и долей (%). Статистические сравнения между двумя независимыми группами количественным

показателям проводились по U-критерию Манна-Уитни, по качественным показателям – по критерию χ^2 и по точному критерию Фишера. различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение: Анализ текущей беременности у женщин с невынашиванием беременности на фоне наличия тромбофилии и нарушения обмена фолатов показал следующее.

Течение первого триместра осложнилось рвотой беременных у 11 (18,3%) пациенток основной группы. Легкая форма была установлена в 8 (13,3%) случаях, которая после коррекции питания устранилась, а в 3 (5,0%) случаях его течение было среднетяжелым.

Данное осложнение беременности также наблюдалось у 14 (46,7%) пациенток контрольной группы. Так, диагноз рвота беременных легкой степени установлен у трети пациенток – 30% (9 женщин), средневыраженная у 4 пациенток (13,3%) и тяжелая форма у одной пациентки (3,3%). В отличие от женщин контрольной группы у каждой третьей пациентки основной группы выявлена угроза прерывания беременности, установленная на основе субъективных (тянущие боли внизу живота) и объективных - повышенный тонус матки при пальпации, а также гипертонус миометрия и укорочение шейки матки при ультразвуковом исследовании на начальных сроках гестации.

Гипертензивные нарушения развились у 5,0% (3) женщин основной группы. При этом двое имели гестационную гипертензию и у одной была умеренная преэклампсия, которая в родах перешла в тяжелую преэклампсию. Проведенный сравнительный анализ состояния околоплодной среды и плаценты в исследованных группах показал, что в основной группе патология околоплодной среды встречается в 6 раз чаще, чем в контрольной группе. Так, маловодие имело место в 8 (13,3%) случаях, многоводие в 4 (6,7%) случаях у пациенток с тромбофилией и нарушением обмена фолатов. В контрольной группе многоводие составило 3,3%. случаев маловодия не наблюдалось в данной группе.

Относительно плацентометрии выявлено следующее. Степень созревания плаценты соответствовала гестационной норме во всех случаях наблюдения у беременных контрольной группы. Совершенно другая динамика выявлена при данном исследовании у беременных основной группы. Так, преждевременное созревание плаценты имелось в 19 случаях (32%) и выражалось в наличии гиперэхогенных включений характерных для доношенного срока беременности (III степень зрелости плаценты) начиная уже с 28 недель беременности в наших исследованиях. Напротив, отставание созревания плаценты соответственно гестационному сроку было выявлено в двух случаях и также оба эти наблюдения характеризовались многоводием с индексом околоплодных вод более 24 мм и 29 мм.

Относительно локализации плаценты определено в подавляющем большинстве случаев обеих групп его правильное расположение (преимущественно по задней и боковым стенкам матки). В основной группе в одном случае выявлено центральное предлежание плаценты сохранившееся до срока родоразрешения, по поводу чего произведено плановое абдоминальное родоразрешение.

Отек плаценты и пуповины были выявлены в 2 случаях у женщин основной группы в сроках 19-20 недель беременности, тогда как в группе сравнения данной патологии при ультразвуковых исследованиях не наблюдалось.

Нарушения кровотока в системе «мать – плацента – плод» превалировало у пациенток с репродуктивными потерями в анамнезе (41,7%).

Исследование основных фетометрических показателей текущей беременности с помощью ультразвуковой диагностики выявило, что у пациенток с тромбофилией и нарушением обмена фолатов в 10% - 6 случаях развивался СЗРП, что является наиболее высоким показателем. В остальных 90% случаев средние показатели параметров плода не имели каких - либо особенностей относительно контрольной группы.

Таблица 1.

Течение беременности у обследованных женщин (n=90)

Осложнения беременности	Основная группа (n=60)	Контрольная группа (n=30)	p
Рвота беременных	11 (18,3%)	14 (46,7%)	<0,01
Угроза прерывания беременности	18 (30%)	-	
Нарушения кровотока в системе «мать-плацента - плод»	25 (41,7%)	1 (3,3%)	<0,001*
СЗРП	6 (10,0%)	-	
Гипертензивные нарушения	3 (5,0%)	-	
Патология околоплодной среды:			
- маловодие	8 (13,3%)	-	
- многоводие	4 (6,7%)	1 (3,3%)	>0,05*
- отек плаценты	1 (1,7%)	-	
- отек пуповины	1 (1,7%)	-	
Преждевременное созревание плаценты	19 (31,7%)	-	

Примечание: p – статистическая значимость различия показателей между группами (по критерию χ^2 , * по точному критерию Фишера)

Количество родов по группам составило: 58 (96,7%) случаев в основной группе и 100% в группе сравнения. В двух случаях основной группы имело место досрочное прерывание беременности в виде повторного самопроизвольного выкидыша. Анализ исхода родов показал, что у женщин с тромбофилией и нарушением обмена фолатов в 58 (96,6 %) случаях беременность завершилась деторождением живым здоровым новорожденным. Средний срок родоразрешения составил $38,18 \pm 0,69$, отражая тем

самым преобладающее количество срочных родов. Как было указано выше, в основной группе беременность закончилась самопроизвольным поздним выкидышем в 2 (3,3%) наблюдениях в сроках 18 и 21 неделя гестации.

Срочными роды были в основной и в контрольной группах в 88,3% и 93,3% соответственно. В 3 (5%) наблюдениях у женщин основной группы отмечались преждевременные роды. Запоздалые роды составили 2 (3,3%) случая в основной группе и 1 (3,3%)

случай в группе сравнения. Самопроизвольные роды произошли у 42 пациенток (70,0%) основной группы и у 25 (83,3%) беременных контрольной группы, путем кесарева сечения родоразрешены 16 (26,7%) и 5(16,7%) пациенток основной и контрольной группах соответственно.

Анализ течения родов в обследованных группах (таблица 2) не выявил особенностей по возникновению таких акушерских осложнений, как дородовой разрыв плодных оболочек, неудовлетворительный прогресс родов. Также не было существенных различий по количеству obstructивных родов в обеих группах.

В отличие от родильниц контрольной группы у беременных с отягощенным акушерским анамнезом течение родов осложнилось дистрессом плода в 3 (5%) случаях, причем в 2 наблюдениях дистресс плода возник во втором периоде родов и в одном случае в первом периоде родов. В двух первых случаях роды завершились

вакуум экстракцией плодов, а в последнем случае было проведено экстренное кесарево сечение. Травмы мягких тканей родовых путей также встречались в одинаковом количестве в исследуемых группах. При этом тяжелого родового травматизма не выявлено ни у одной из родильниц обеих групп. Детальный же анализ данного осложнения показал наличие разрыва промежности 1 степени у одной пациентки основной группы, а разрыв слизистой стенок влагалища и мукозорофия имела место у 2 и 1 родильниц контрольной и основной групп соответственно.

Что касается акушерских послеродовых кровотечений, выявлено следующее. Раннее гипотоническое кровотечение с объемом кровопотери 750 мл наблюдалось в 1 случае (1,7%) в группе с тромбофилией и нарушением обмена фолатов, при этом консервативные методы остановки кровопотери были успешны и эффективны.

Таблица 2.

Течение родов у женщин исследуемых групп

Группы Нозология	Основная (n=60)	Контрольная (n=30)	P
Дородовой разрыв плодных оболочек	4 (6,7%)	2 (6,7%)	>0,05
Неудовлетворительный прогресс родов	5 (8,3%)	2 (6,7%)	>0,05
Обструктивные роды	2 (3,3%)	1 (3,3%)	>0,05
Дистресс плода	3 (5,0%)	-	
Родовой травматизм (разрыв промежности 1 ст)	2 (3,3%)	1 (3,3%)	>0,05
Кровотечения	1 (1,7%)	-	

Примечание: p – статистическая значимость различия показателей между группами (по точному критерию Фишера)

Как представлено в таблице 3. у женщин основной группы частота манипуляций в родах была необходима в 3 раза чаще по сравнению с контрольной группой. Так, частота кесарева сечения превалировала в основной группе, что связано с показаниями со стороны плода в первую очередь.

Индукция родов встречалась у каждой четвертой пациентки основной группы. Показаниями для индукции были: СЗРП в

сочетании с маловодием и нарушением кровотока в маточно-плодово-плацентарном звене в 4 (6,7%) наблюдениях, в 2 (3,3%) случаях гипертензивные нарушения, в 2 (3,3%) наблюдениях индукция проведена при дородовом излитии околоплодных вод и в 1 (1,7%) случае при переношенной беременности. В контрольной группе индукция была проведена в 1 случае и показанием явилась переношенность (1 случай- 3,3%).

Таблица 3.

Частота манипуляций при родоразрешении

Манипуляции	Основная группа (n=60)	Контрольная группа (n=30)	P
Вакуум экстракция	2 (3,3%)	-	
Кесарево сечение	16 (26,7%)	5 (16,7%)	>0,05*
Индукция родов:	13 (21,7%)	2 (6,7%)	>0,05*
Простогландины	5 (8,3%)	1 (3,3%)	>0,05*
Амниотомия	4 (6,7%)	1 (3,3%)	>0,05*
Инфузия окситоцина	4 (6,7%)	-	
Родоусиление	5 (8,3%)	2 (6,7)	>0,05*
Всего	34 (56,7%)	10 (33,3%)	<0,05

Примечание: p – статистическая значимость различия показателей между группами (по критерию χ^2 , * по точному критерию Фишера) имелась тенденция к более низким росто-весовым показателям, это обусловлено тем, что течение беременности у каждой 10-ой женщины данной группы сопровождалось СЗРП.

В ходе исследования было оценено состояние новорожденных родильниц обеих сравниваемых групп. При оценке массы новорожденных в группе женщин с тромбофилией и нарушением обмена фолатов было выявлено значительное снижение веса новорожденных в сравнении с контрольной группой. В целом в основной группе масса новорожденных в среднем составил $3100,7 \pm 101,1$ грамм, а в группе контроля - $3343,7 \pm 62,5$ грамм ($p < 0,05$).

Анализ роста новорожденных по группам показал, что средний рост новорожденных в основной группе составил $48,5 \pm 1,22$ см и $51,9 \pm 0,43$ см в контрольной группе ($p < 0,05$). В основной группе

Также было проанализировано состояние новорожденных по шкале Апгар в конце 1-ой и в 5-ой минуты. Оценка по шкале Апгар в конце первой минуты у новорожденных основной группы в среднем составила $7,19 \pm 0,29$ баллов и в контрольной группе - $8,73 \pm 0,09$ баллов ($p < 0,01$). В конце 5 минуты средний балл по шкале Апгар в основной и в контрольной группе составили $8,71 \pm 0,27$ и $9,03 \pm 0,06$ баллов ($p < 0,05$) соответственно.

Оценка по шкале Апгар ниже 6 баллов отмечена в одном случае в основной группе при индуцированных преждевременных родах в 31 неделю беременности на фоне нарушений маточно-плацентарного кровотока, маловодия и СЗРП. В интенсивной терапии нуждалось 2 (3,3%) новорожденных от родильниц основной группы. Перинатальных потерь в исследуемых группах не наблюдалось.

При анализе среднего количества дней пребывания родильниц и новорожденных в стационаре было установлено, что в основной группе среднее пребывание ($5,67 \pm 0,67$ суток) было больше чем в контрольной ($2,66 \pm 0,09$ суток) ($p < 0,001$). Это связано с рождением недоношенных детей в основной группе, что, разумеется, увеличивает пребывание их в стационаре. Кроме того, большее количество проведенных койко-дней в стационаре пациенток основной группы также обусловлено частотой кесарева сечения, что было в 3 раза больше по сравнению с контрольной группой и продолжительность пребывания у этих пациенток составляет от 5 -7 суток.

Выводы: при анализе течения гестации у женщин основной группы установлено, что течение беременности в первой половине осложнялась угрозой ее прерывания. Анализ течения второй половины беременности показал, что у пациенток с тромбофилией и нарушением фолатного обмена имели место такие осложнения гестации, как синдромом задержки развития плода, гестационная гипертензия, преэклампсия, нарушения кровотока в маточно-плодово-плацентарном звене. Нарушение маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока вследствие развития макро и

микротромбозов в сосудах плаценты приводит в итоге к снижению перфузии плаценты и является патогенетической причиной вышеперечисленных осложнений, что вполне согласуется с данными различных исследований в этом направлении.

Изучение течения родов показало, что общая продолжительность родов в исследуемых группах была одинаковой и не превышала физиологических пределов. Несвоевременное излитие околоплодных вод, неудовлетворительный прогресс родов, обструктивные роды также были сопоставимы по группам. При анализе оперативных вмешательств нами было установлено, что в основной группе частота акушерских манипуляций была в 3 раза больше в сравнении с контрольной группой. Оперативное родоразрешение вагинальным путем и абдоминальным путем превалировали у пациенток основной группы.

Несмотря на то, что пациентки с тромбофилией и нарушением обмена фолатов угрожаемы по тромботическим осложнениям, они также могут быть в группе риска по акушерским кровотечениям, что и было установлено в ходе исследования.

Данное исследование убедительно показывает, что осложнения течения беременности и родов на фоне тромбофилий и нарушений обмена фолатов встречаются достаточно часто и ухудшают перинатальные исходы. Своевременное выявление данных причин репродуктивных потерь позволит своевременно проводить необходимое наблюдение, профилактику и лечение.

Использованная литература:

1. Белоцерковцева Л. Д., Исаев Т. И., Коваленко Л. В. Наследственные тромбофилии при осложненном течении и неблагоприятных исходах беременности. // Вестник СурГУ. Медицина. 2019. № 4 (42). С.67-70.
2. Демина Т.Н., Железная А.А. и соавторы. Анализ частоты наследственных форм тромбофилий и полиморфизма генов фолатного цикла в развитии акушерской патологии. // Медико-социальные проблемы семьи. 2021. Т. 26, №1. С. 11-15.
3. Фролова Н.И., Белокриницкая Е.Т. Эпигенетические факторы и молекулярные маркеры риска ранних потерь беременности. Гинекология 2019. Т. 21, №3. С.9-16
4. Шаталов А.Е., Петров Ю.А. // Тромбофилия как фактор невынашивания беременности // Журнал научных статей «Здоровье и образование» 2019. Т. 21, № 4. С. 63-67.
5. Beloserkovseva L.D., Isaev T.I., Kovalenko L.V. Nasledstvenii trombofilii pri oslojnnom techenii i neblagopriyatnikh iskhodakh beremennosti. [Hereditary thrombophilia in complicated and unfavorable pregnancy outcomes]. *Vestnik SurGU. Medicina*, 2019, No 4 (42), pp 67-70.
6. Demina T.N. Zheleznyaya A.A. i soavtori. Analiz chastoti nasledstvennikh form trombofilii i polimorfizma genov folatnogo cikla v razvitii akuverskoy patologii. [Analysis of hereditary forms of thrombophilia and polymorphism of folate cycle genes in the development of obstetric pathology]. *Mediko-sotsialnie problemi semi*, 2021, Vol 26, No 1, pp11- 15.
7. Frolova N.I., Belokrinickaya E.T. Epigenetichiskiye factori I molekularniye marker riska rannikh poter beremennosti. [Etiogenetic factors and molecular risks of early pregnancy losses]. *Gynecology*, 2019, Vol.21, No 3, pp.9-16
8. Shatalov A.E., Petrov U.A. Trombofiliya kak factor nevinashivaniya beremennosti. [Thrombophilia as a factor of miscarriage of pregnancy]. *Journal nauchnikh statey "zdorove i obrazovanie"*, 2019, Vol 21, No4, pp-63-67.
9. Ahangari, N.; Doosti, M.; Mousavifar, N.; Attaran, M.; Shahrokhzadeh, S.; Memarpour, S.; Ghayoor Karimiani, E. Hereditary thrombophilia genetic variants in recurrent pregnancy loss. *Archives of Gynecology and Obstetrics*. 2019, Vol.300, pp.777–782.
10. Chidinma Magnus Nwogu, Kehinde Sharafadeen Okunade et al. Association between maternal serum homocysteine concentrations in early pregnancy and adverse pregnancy outcomes. *Annals of African Medicine*, 2020, Vol. 19, Iss.2, pp.113-118.
11. Chuce Dai , Yiming Fei , Jianming Li, et. al. A Novel Review of Homocysteine and Pregnancy Complications. *BioMed Research International*. Published online 2021 May 6. DOI: <https://doi.org/10.1155/2021/6652231>
12. Croles F. Nanne et al. Pregnancy, Thrombophilia, and the Risk of a First Venous Thrombosis: Systematic Review and Bayesian Meta-Analysis. *The BMJ* 359. (2017): j4452. PMC. Web. 26 Apr. 2018.
13. Liu X, Chen Y, Ye C, et al. Hereditary thrombophilia and recurrent pregnancy loss: a systematic review and meta-analysis. *Human Reproduction* 2021;36:1213–29.
14. Maha Othman, et.al Thrombosis and hemostasis health in pregnancy: Registries from the International Society on Thrombosis and Haemostasis. *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis* 2019, Vol.4, Iss. 3, pp. 607-614 doi:10.1002/rht2.12243
15. Patel P, Patel P, Bhatt M, et al. Systematic review and meta-analysis of outcomes in patients with suspected deep vein thrombosis. *Blood Adv* 2020, Vol. 12, Iss.4, pp.2779–2788

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000